

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

Caminhos Institucionais à Implementação da Agroecologia como Estrutura de Sistemas Agrícolas Sustentáveis

Pedro Luiz Rosa Espinosa¹

Rafael Costa Freiria²

¹Engenharia Ambiental – Universidade Estadual de Campinas, p18109@dac.unicamp.br

²Docente da Faculdade de Tecnologia, Coordenador do Laboratório de Políticas Públicas (LAPPA) e Líder do Grupo de Pesquisa do CNPq em Direito e Políticas Públicas Ambientais – Universidade Estadual de Campinas, rafaelcf@unicamp.br

DOI: 10.5281/zenodo.20346928

1. INTRODUÇÃO

A agricultura brasileira é, predominantemente, marcada por uma ampla modernização e fundamentada no uso intensivo de capital em insumos agroquímicos e tecnologias aplicadas ao desenvolvimento de produções extensivas e especializadas para gêneros de interesse do mercado (GARCIA, 2023). Entretanto, esta abordagem se desenvolve sob uma ótica reducionista das relações ecológicas, visto que, para além dos riscos de contaminação e poluição, desconsidera a autossuficiência dos ecossistemas ao se amparar em uma lógica de busca por alta rentabilidade produtiva em função de uma produção agrícola especializada em larga escala e, portanto, simplificada. Sendo assim, as práticas empregadas são sujeitas a uma visão de produção que tenta contornar o desempenho de funções ou serviços ecossistêmicos fundamentais que podem garantir a sustentabilidade. Tendo isso em vista, é um modelo estruturalmente frágil por se estribar na aplicação de insumos químicos como solução compensatória, porém insuficiente perante a complexidade ecológica do meio ambiente de produção (GARCIA; ROMEIRO, 2021; RUIZ-GONZÁLEZ *et al.*, 2025).

Em decorrência disso, este sistema exibe uma dinâmica cíclica de dependência intensificada. A supressão das funções fundamentais dos ecossistemas ocasiona desequilíbrios ambientais e disfunções ecológicas que forçam a intensificação contínua do uso de insumos (IPES-FOOD, 2016). Ao mesmo passo, essa abordagem acelera o desenvolvimento de espécies resistentes de organismos indesejados que geram pressões para a intensificação no uso e desenvolvimento de pesticidas (PAN UK; PANNA, 2023). Ressalta-se, portanto, que, diante das fragilidades ambientais, o modelo agrícola industrial culmina em vulnerabilidades econômicas, uma vez que a tentativa de remediar lacunas sistêmicas intensifica a subordinação do setor a um mercado oscilante (IPES-FOOD, 2016; MARTINS *et al.*, 2023).

Cabe, ainda, apontar que o cenário crítico de aquecimento global, marcado por sucessivas alterações climáticas, contribui, cumulativamente, para a intensificação de adversidades produtivas, por meio de crises decorrentes do estresse hídrico pela ocorrência frequente de secas, estresse térmico causado por elevadas temperaturas e mudanças nos padrões de reprodução de pragas. Sendo assim, por se desenvolverem sob ecossistemas simples marcados pela homogeneidade genética, as lavouras deixam de

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

desenvolver uma diversidade funcional e de resposta. Diante disso, o sistema se torna refém de uma reduzida capacidade de regulação do meio ambiente produtivo e, portanto, suscetível a contratempos derivados de eventos climáticos extremos iminentes (NICHOLLS *et al.*, 2015; PAN UK; PANNA, 2023).

Tendo isso em vista, a transição agroecológica vem à tona como uma solução para estas crises estruturais e climáticas a partir da retomada da complexidade ecossistêmica do meio produtivo. Essa abordagem fornece segurança e autonomia aos produtores, tornando-os menos dependentes das soluções dispendiosas que antes os vulnerabilizavam perante o mercado. Isso ocorre mediante a adoção de práticas agrícolas que garantem a recuperação das funções ecológicas ao promover um ambiente biodiverso. Diante disso, o meio produtivo volta a propiciar interações complexas entre os componentes do ecossistema, de modo que a própria biodiversidade desempenhe os serviços regulatórios necessários para estruturar um sistema agrícola verdadeiramente sustentável e resiliente (IPES-FOOD, 2016; RUIZ-GONZÁLEZ *et al.*, 2025).

O objetivo desta pesquisa, portanto, é avaliar de que forma o desenho das políticas públicas do Estado de São Paulo atua como indutor institucional para a transição agroecológica, mitigando os riscos econômicos da substituição do pacote tecnológico convencional pela retomada da complexidade ecossistêmica.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa, de natureza qualitativa, estruturou-se em revisão bibliográfica e análise documental. A investigação da literatura especializada concentrou-se no desenvolvimento científico e governamental da agroecologia com foco na identificação dos desafios e das potencialidades da transição para o modelo. Com base nesse diagnóstico bibliográfico, avaliou-se o arcabouço normativo paulista, composto pela Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica (PEAPO), instituída pela Lei n.º 16.684/2018 (SÃO PAULO, 2018) e desenvolvida pelo respectivo Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica (PLEAPO) (SÃO PAULO, 2023). Diante disso, o procedimento analítico consistiu na correlação das barreiras e potencialidades mapeadas com os instrumentos institucionais estabelecidos para a qualificação da atuação do Estado no desenvolvimento da transição agroecológica.

3. RESULTADOS

A transição agroecológica exige uma transformação estrutural profunda que parte da ruptura com um modelo hegemônico consolidado e esbarra em gargalos históricos. Dentre essas barreiras, destacam-se a falta de conhecimento, a escassez de incentivos financeiros e a ausência de apoio técnico e mercadológico para seu desenvolvimento em escala. Em decorrência deste cenário marcado por vulnerabilidades, houve a marginalização da agroecologia enquanto conceito e sistema alimentar frente ao regime vigente, limitando-a a iniciativas pontuais financiadas sob um caráter análogo a ações de filantropia para a preservação da natureza. Consequentemente, o produtor assumia isoladamente os riscos produtivos e, portanto, econômicos da transição independente (PADILHA NETO *et al.*, 2024). Diante disso, a análise documental demonstra que o Estado de São Paulo instituiu a PEAPO, por meio da Lei n.º 16.684/2018 (SÃO PAULO, 2018), como um marco legal fiador de uma estrutura basilar da transição. Ademais, a

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

articulação prática da PEAPO foi estruturada mediante um modelo de governança colaborativa nas instâncias da Câmara Setorial de Agricultura Ecológica (CSAE) e o Comitê Gestor do Plano Estadual de Agroecologia e de Produção Orgânica (CGPLEAPO), e culminou na elaboração do PLEAPO (SÃO PAULO, 2023), consolidado como o principal instrumento de fomento ao sistema alimentar sustentável paulista.

Diante disso, os caminhos institucionais delimitados pela PEAPO são desenhados por meio de ações capilarizadas e integradas em múltiplas vertentes para a consolidação de uma estrutura governamental, mercadológica, de pesquisa e de incentivo. Essas ferramentas foram elaboradas com o fim de mitigar os riscos técnicos e econômicos envolvidos no processo de transição profunda para um sistema de base agroecológica. No âmbito técnico e institucional, destaca-se a publicação da Resolução Conjunta SAA/SIMA/SJC nº 01/2022, que instituiu o Protocolo de Transição Agroecológica que atua com enfoque estratégico em serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER) para garantir a execução qualificada e, portanto, a segurança técnica para a operação da mudança, bem como atua na legitimação e no reconhecimento mercadológico da agroecologia por meio da emissão do Certificado de Transição (SÃO PAULO, 2022). Do ponto de vista econômico, o arcabouço paulista atua para incentivar e superar a hesitância quanto ao risco financeiro e a resistência histórica à mudança do modelo produtivo, mediante o acesso a crédito subsidiado em linhas do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP) e a garantia de demanda via compras institucionais, com a aplicação de um acréscimo de 30% no valor pago aos agricultores orgânicos e de 15% aos em transição agroecológica (SÃO PAULO, 2023). Cabe, ainda, apontar que, sob a ótica socioeconômica, a política ainda estabelece metas de incentivo à agroindustrialização familiar e ao cooperativismo, o que pode ser visto como uma ferramenta para conferir escala e autonomia aos produtores familiares com inserção ao mercado e garantia de representatividade política.

Por fim, ressalta-se, ainda, que as vias institucionais demarcadas pela PEAPO e efetivadas em programas, mediante o PLEAPO, valorizam ativamente o manejo e complexidade ecossistêmica sob a ótica da agrobiodiversidade, por meio de noções de conservação e gerenciamento de bens naturais com respeito a ciclos de regeneração (SÃO PAULO, 2018), que transformam o desenvolvimento ecológico do agroecossistema em um ativo base para a estrutura da autonomia tecnológica e socioproductiva do campo. As políticas públicas, portanto, afastam-se da simplificação produtiva ao institucionalizar as relações biológicas como fundamento da produção e resiliência e, diante disso, promover medidas bem como a pesquisa pública integrada por meio de regionais da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) e pelo Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), o apoio à instalação de biofábricas vinculadas a pequenas produções e o fornecimento estatal de agentes de biocontrole e cepas fixadoras de nitrogênio (SÃO PAULO, 2023). Diante disso, especial atenção deve ser dada ao reconhecimento oficial dos Sistemas Agroflorestais (SAFs) como o eixo tecnológico focal e central para o desenvolvimento da agroecologia paulista e para a consequente previsão de fomento destinado à implantação de unidades de referência integradas às redes territoriais, com entendimento para além da conservação, como sendo unidades estratégicas em direção à resiliência climática e restauração produtiva (PADOVAN, 2024).

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo permite verificar, portanto, que os caminhos governamentais do Estado de São Paulo em direção à agroecologia constituem ações desenvolvidas em caráter holístico, com abordagem multidisciplinar e integrada para atuar como uma força motriz na transição agroecológica. Esse processo operacionaliza-se mediante o alicerce em instrumentos governamentais, mercadológicos e de incentivo, destinados à difusão e ao desenvolvimento seguro da agroecologia como um sistema alimentar não apenas alternativo ou arriscado, tampouco condicionado à filantropia. Dessa forma, o modelo consolida-se em pilares ecológicos, econômicos e sociais robustos como uma potência para a autonomia socioeconômica, bem como para a sustentabilidade sistêmica e a resiliência a crises.

Cumpra, todavia, ressaltar que a estrutura governamental criada é recente e carece de eficiência prática condicionada à devida articulação colaborativa e participativa, bem como monitoramento contínuo para um processo ordenado de transição agroecológica, implementação e devida consolidação do modelo.

Palavras-Chaves: Agroecologia; Transição Agroecológica; Complexidade Ecosistêmica; Políticas Públicas; Caminhos Institucionais.

REFERÊNCIAS

- GARCIA, J. R. **Diagnóstico da agropecuária brasileira: 2010-2020**. [S.l.]: CEPAL: IPEA, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/394382851_Diagnostico_da_agropecuaria_brasileira_2010-2020. Acesso em: 2 abr. 2026.
- GARCIA, J. R.; ROMEIRO, A. R. Agricultura brasileira: desafios frente a restrição ambiental. **Terceira Margem Amazônia**, [Manaus], v. 7, n. 17, p. 33-53, 2021. Disponível em: <https://www.revistaterceiramargem.com/index.php/terceiramargem/article/view/417>. Acesso em: 2 abr. 2026.
- IPES-FOOD - INTERNATIONAL PANEL OF EXPERTS ON SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS. **From uniformity to diversity: a paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems**. [Bruxelas]: IPES-Food, 2016. Disponível em: <https://ipes-food.org/report/from-uniformity-to-diversity/>. Acesso em: 2 abr. 2026.
- MARTINS, M. L. M. *et al.* Mais uma vez, o Brasil se faz colônia: a dependência brasileira de fertilizantes evidenciada pela guerra entre Rússia e Ucrânia. **Ruris**, Campinas, v. 15, n. 2, p. 242-272, 2023. Disponível em: <https://econtents.sbu.unicamp.br/inpec/index.php/ruris/article/view/17636>. Acesso em: 2 abr. 2026.
- NICHOLLS, C. I. *et al.* Agroecologia e o desenho de sistemas agrícolas resilientes às mudanças climáticas. **Agriculturas: experiências em agroecologia**, Rio de Janeiro, n. 2, p. 3-34, 2015. Disponível em:

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Agroecologia_e_o_desenho_de_sistemas_agricolas_resilientes_as_mudancas_climaticas._Cadernos_para_debate_N_2. Acesso em: 2 abr. 2026.

PADILHA NETO, A. de S. *et al.* Agricultura familiar e os desafios da transição agroecológica: uma análise a partir da matriz *SWOT* 3.0. In: SANTOS, R. P. dos *et al.* (org.). **Agricultura Órgano-Biológica: desafios e perspectivas atuais** (Coletânea Interdisciplinar). Guarujá: Editora Científica Digital, 2024. p. 9-42. Disponível em: <https://www.editoracientifica.com.br/books/chapter/240215807>. Acesso em: 2 abr. 2026.

PADOVAN, M. P. Subsídios a políticas públicas para apoiar a adoção de sistemas agroflorestais biodiversos pela agricultura familiar no Brasil. **Cadernos de Agroecologia**, v. 19, n. 2, 2024. Disponível em: <https://cadernos.aba-agroecologia.org.br/cadernos/article/view/10110>. Acesso em: 2 abr. 2026.

PAN UK - PESTICIDE ACTION NETWORK UK; PANNA - PESTICIDE ACTION NETWORK NORTH AMERICA. **Pesticides and the Climate Crisis: a vicious cycle**. [S. l.]: PAN UK; PAN NORTH AMERICA, 2023. Disponível em: <https://pesticidecollaboration.org/pesticides-and-the-climate-crisis-a-vicious-cycle/>. Acesso em: 2 abr. 2026.

RUIZ-GONZÁLEZ, M. X. *et al.* Agroecology and biodiversity under the current climate emergency. **AgroLife Scientific Journal**, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 262–271, 2025. Disponível em: <https://agrolifejournal.usamv.ro/index.php/agrolife/article/view/1239>. Acesso em: 2 abr. 2026.

SÃO PAULO (Estado). **Lei nº 16.684, de 19 de março de 2018**. Institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica - PEAPO, e dá outras providências. São Paulo: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 2018. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2018/lei-16684-19.03.2018.html>. Acesso em: 2 abr. 2026.

SÃO PAULO (Estado). **Resolução Conjunta SAA/SIMA/SJC nº 01, de 15 de fevereiro de 2022**. Institui o Certificado da Transição Agroecológica que visa estimular à Agroecologia e Produção Orgânica no Estado de São Paulo, para o uso sustentável dos recursos naturais e aumento da oferta e consumo de alimentos saudáveis e dá outras providências. São Paulo: SAA: SIMA: SJC, 2022. Disponível em: https://diariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2022/Fevereiro/16/exec1/pdf/pg_0036.pdf. Acesso em: 2 abr. 2026.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Agricultura e Abastecimento. **PLEAPO: Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica: São Paulo - 2023/2027**. São Paulo: SAA, 2023. Disponível em: https://agroecologiasp.org.br/wp-content/uploads/2024/10/Livro_Digital_Pleapo.pdf. Acesso em: 2 abr. 2026.